

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК 616.34-007.44

ULUGMURATOV Azim Abrievich

Samarkand branch of the republican scientific emergency medical center

MAVLYANOV Farhod Shavkatovich**MAVLYANOV Shavkat Khodzhamkulovich**

Samarkand state medical University

ULUGMURATOV Firdavs Azimovich

Samarkand branch of the republican scientific emergency medical center

**STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE)**

For citation: Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farhod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs. Status of minimally invasive interventions in children with invagination of the fine intestine (review of literature) // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.315-319

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166036>

ANNOTATION

The article presents an overview of many studies on the study of factors that allow predicting the outcome of intussusception intestinal obstruction in children. Early diagnosis of intussusception contributes to the success of pneumatic reduction and reduces the need for surgical intervention. According to the literature, it was revealed that a short stay in the hospital is one of the advantages of the non-surgical method, it is very economically and psychologically beneficial for young patients.

Keywords: intestinal intussusception, children, diagnosis, treatment

УЛУГМУРАТОВ Азим АбриевичСамаркандский филиал республиканского научного
центра экстренной медицинской помощи**МАВЛЯНОВ Фарход Шавкатович****МАВЛЯНОВ Шавкат Ходжамкулович**

Самаркандский государственный медицинский университет

УЛУГМУРАТОВ Фирдавс АзимовичСамаркандский филиал республиканского научного
центра экстренной медицинской помощи**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСОВ МИНИИНВАЗИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ДЕТЕЙ С ИНВАГИНАЦИЕЙ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

АННОТАЦИЯ

В статье представлен обзор множества исследований по изучению факторов, позволяющих прогнозировать исход инвагинационной кишечной непроходимости у детей. Ранняя диагностика инвагинации способствует успеху пневматической редукции и снижает потребность в хирургическом вмешательстве. По данным литературы выявлено, что кратковременное пребывание в стационаре является одним из преимуществ безоперационного метода, это очень выгодно экономически и психологически для маленьких пациентов.

Ключевые слова: кишечная инвагинация, дети, диагностика, лечение

ULUG'MURATOV Azim Abrievich

Respublika tez tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali

MAVLYANOV Farhod Shavkatovich

MAVLYANOV Shavkat Xodjamqulovich

Samarqand davlati tibbiyot universiteti

ULUG'MURATOV Firdavs Azimovich

Respublika tez tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali

**INGICHKA ICHAK INVAGINATSIYA BO'LGAN BOLALARGA MINIMAL INVAZIV
ARALASHUVLARNING HOZIRGI HOLATI
(ADABIYOTLAR TAQLIDI)**

ANNOTATSIYA

Maqolada bolalarda invaginatsiyali ichak tutilishining oqibatlarini bashorat qilish imkonini beruvchi omillarni o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlarning umumiy ko'rinishi keltirilgan. Invaginatsiyani erta tashxislash pnevmatik pasayish muvaffaqiyatiga yordam beradi va jarrohlik aralashuvga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Adabiyotlarda aytilishicha, kasalxonada qisqa muddat qolish jarrohliksiz usulning afzalliklaridan biri ekanligi, bu yosh bemorlar uchun juda iqtisodiy va psixologik jihatdan foydali ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: ichak invaginatsiyasi, bolalar, tashxis, davolash

На современном этапе развития ургентной хирургии, в том числе детской, безусловный приоритет отдается широкому внедрению и максимальному использованию разнообразных миниинвазивных эндохирургических технологий [2, 3].

В стратегию развития Независимого Узбекистана на 2022-2026 годы по семи приоритетным направлениям включены задачи по повышению качества оказания населению квалифицированных медицинских услуг. Реализация данных задач, в том числе, путем оптимизации лечебно-диагностической тактики, а также внедрение и разработка способов эндоскопической хирургии при ургентных заболеваниях у детей, является одним из остро актуальных направлений детской хирургии и медицины в целом, за счет высокой медико-социальной значимости данной патологии [1].

Инвагинация кишечника является наиболее частой причиной тонкокишечной непроходимости у детей [5, 6]. Это происходит, когда один сегмент тонкой кишки прорастает или выпячивается в дистальный отдел кишки, что приводит к отеку стенки кишки и венозному застою. Ежегодно во всем мире происходит около 74 инвагинаций на 100 000 детей [7].

Узбекскими учеными Х.А. Акиловым и Ф.Ш. Примовым разработан способ лапароскопической дезинвагинации, включающий сочетанное применение ирригоскопии и лапароскопии с повышением внутрикишечного давления до 90 мм рт. ст., позволяющий упростить и визуально контролировать процесс дезинвагинации, и состояние стенок кишечника [1].

В большинстве предыдущих исследований сообщалось, что классическая триада симптомов (рвота, боль в животе и ректальное кровотечение или кровавый стул) присутствовала в 10-66% случаев [8]. В нашем исследовании триада присутствовала в 11, 9% случаев, при этом наиболее частым симптомом (100%) была боль в животе, что согласуется с

данными других исследований [9, 10]. Боль в животе имела высокую положительную прогностическую ценность 99 %, высокую отрицательную прогностическую ценность 100 % и высокую чувствительность 90 %, но специфичность всего 19 % при проверке в рамках Брайтонских критериев инвагинации кишечника [11].

Что касается других клинических признаков, то в нашем исследовании частота пальпируемого образования составила 43, 2%, что ниже, чем в исследовании Saez-Llorens (51% [15]). По данным Marsicovetere, у детей с инвагинацией при физикальном обследовании может быть обнаружено пальпируемое «колбасообразное образование» в правом верхнем квадранте или эпигастральной области живота, но это образование обнаруживается примерно в 60% случаев [18].

Большинство пациентов часто госпитализировались на ранней стадии, так что признаки кровавого стула были представлены у маленьких пациентов, что составляло меньший процент, чем в исследовании Saez-Llorens (48%) и Schollin Ask (38%) [15, 19].

Пациенты с рвотой составили 82, 2%, что не отличалось от других исследований. Рвота является наиболее распространенным симптомом инвагинации кишечника, особенно у детей в возрасте до четырех месяцев. Первоначально рвота содержит только пищу из желудка, но в поздней стадии, когда кишечник полностью непроходим, может наблюдаться рвота с желчью [4].

Вероятность успеха пневматической репозиции была очень высокой. Это стало результатом соответствующей диагностики и выбора метода лечения, с учетом показаний и противопоказаний к пневматической редукции с целью избежания хирургического лечения. Другая причина заключалась в том, что хирургическая бригада выполняла процедуры в операционной с пациентами, изначально находившимися под наркозом и вставленным назогастральным зондом, используя воздушный насос с монитором артериального давления для проверки давления, что позволило избежать осложнений во время процедуры, таких как регургитация или толстая кишка. перфорация. Ни ультразвуковое исследование, ни мониторинг под флуоресцентным экраном для проверки уменьшения инвагинации во время процедуры не проводились, поскольку ультразвуку мешает воздух, а рентгеновское излучение может вызвать облучение пациентов [19].

В группа пациентов, леченных нехирургическим методом, имела самую короткую продолжительность пребывания в стационаре, в среднем два дня. Пациентов выписывали из стационара через один-два дня при отсутствии осложнений или необычных признаков. Кратковременное пребывание в стационаре является одним из преимуществ безоперационного метода, что очень выгодно экономически и психологически для пациентов, а также позволяет избежать внутрибольничных инфекций [15].

Проведено множество исследований по изучению клинических и ультразвуковых факторов, позволяющих прогнозировать течение кишечной непроходимости, что позволяет принять соответствующие меры во избежание пролонгирования заболевания, снижения осложнений заболевания, повышения эффективности при проведении неинвазивных мероприятий и хирургических процедур для ликвидации инвагинации [20].

Для успешного лечения инвагинации методом пневматической репозиции необходимо наличие двух факторов:

- раннее выявление инвагинации, указывающее на необходимость лечения с первых симптомов;
- при поступлении больного необходимо выявить все симптомы, чтобы знать прогностические факторы состояния кишечной непроходимости, чтобы получить правильное показание - пневматическую репозицию или операцию.

Согласно Katz et al., длительность инвагинации менее 12 часов, отсутствие крови в стуле, отсутствие кишечной непроходимости, отсутствие пальпируемых образований и отсутствие обезвоживания являются прогностическими факторами успеха метода пневматической редукции ($P < 0,001$) [16]

В нашем исследовании была отмечена взаимосвязь между временем госпитализации и лечебной терапией. Этот результат согласовывался с исследованием Рейнена [21]. Другие исследования пришли к выводу, что продолжительность инвагинации связана с послеоперационным исходом - чем дольше продолжительность инвагинации, тем ниже вероятность успеха пневматической репозиции и выше частота операций. Таким образом, при первом контакте с пациентом педиатры должны как можно скорее выявить заболевание по первым симптомам, появляющимся в начале. Они не должны исключать острую инвагинацию в пользу диагноза другого заболевания. В результате лечение станет проще и эффективнее, что позволит избежать ненужных осложнений и оперативного лечения.

Во многих предыдущих работах была продемонстрирована связь между продолжительностью появления кровавого стула и хирургическими результатами [14]. По Kurrer mann, кровь в стуле была одним из наиболее важных прогностических факторов [17]. В нашем исследовании, чем выше процент пациентов с кровью в стуле, тем выше частота операций. Если у пациента была классическая триада симптомов инвагинации, вероятность хирургического вмешательства возрастала. Таким образом, мы должны сначала подумать об острой инвагинации, если у младенца есть хотя бы один из этих симптомов: рвота, коликообразная боль в животе и кровавый стул, а затем выполнить УЗИ брюшной полости, чтобы подтвердить или исключить диагноз.

Поэтому Брайтоновские критерии инвагинации следует применять при ранней диагностике и своевременном лечении больных с целью снижения частоты осложнений и летальных исходов от этого заболевания.

Заключение. Ранняя диагностика инвагинации способствует успеху пневматической редукции и снижает потребность в хирургическом вмешательстве. Медиана послеоперационного пребывания в стационаре составляет два дня для группы пневматической репозиции и шесть дней для группы операции.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Акилов Х.А., Примов Ф.Ш. Миниинвазивные вмешательства у детей с инвагинацией кишечника: методические рекомендации. - Ташкент, 2023. – 23 с.
2. Бондаренко Н.С., Каган А.В., Немилова Т.К. Инвагинация кишечника у детей: выбор тактики лечения//Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. -2015. -Т.XXII. -№3.-С.35-36.
3. Морозов Д. А. Инвагинация кишечника: можно ли проводить консервативное лечение независимо от длительности заболевания / Д.А. Морозов, С.Ю. Городков, Ю.В. Филиппов и др. // Российский вестник детской хирургии анестезиологии и реаниматологии. - 2012. - Т. II. - № 4.- С. 17-20.
4. Морозов Д.А., Городков С.Ю. Инвагинация кишечника у детей // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. - 2014. - Т. IV, № 1. - С. 103-110.
5. World Health Organization. Acute intussusception in infants and children: incidence, clinical presentation and management: a global perspective. (2002). <https://apps.who.int/iris/handle/10665/67720>.
6. Malik AM, Shah M, Pathan R, Sufi K: Pattern of acute intestinal obstruction: is there a change in the underlying etiology?. Saudi J Gastroenterol. 2010, 16:272-274. 10.4103/1319-3767.70613
7. Jiang J, Jiang B, Parashar U, Nguyen T, Bines J, Patel MM: Childhood intussusception: a literature review. PLoS One. 2013, 8:68482. 10.1371/journal.pone.0068482
8. Jain S, Haydel MJ: Child Intussusception. StatPearls [Internet], Treasure Island (FL); 2020.
9. Giak CL, Singh H, Nallusamy R, Leong TY, Ng TL, Bock HL: Epidemiology of intussusception in Malaysia: a three-year review. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2008, 39:848-855.

10. Esmaeili-Dooki MR, Moslemi L, Hadipoor A, Osia S, Fatemi SA: Pediatric intussusception in Northern Iran: comparison of recurrent with non-recurrent cases. *Iran J Pediatr.* 2016, 26:e3898. 10.5812/ijp.3898
11. Bines JE, Liem NT, Justice F, et al.: Validation of clinical case definition of acute intussusception in infants in Viet Nam and Australia. *Bull World Health Organ.* 2006, 84:569-575.
12. Schollin Ask L, Svensson JF, Olen O, Orqvist A: Clinical presentation of intussusception in Swedish children under 3 years of age and the validity of diagnostic coding. *Pediatr Surg Int.* 2019, 35:373-381. 10.1007/s00383-018-4421-3
13. Bines JE, Liem NT, Justice F, et al.: Validation of clinical case definition of acute intussusception in infants in Viet Nam and Australia. *Bull World Health Organ.* 2006, 84:569-575. 10.2471/blt.05.025445
14. Kohl KS, Magnus M, Ball R, Halsey N, Shadomy S, Farley TA: Applicability, reliability, sensitivity, and specificity of six Brighton Collaboration standardized case definitions for adverse events following immunization. *Vaccine.* 2008, 26:6349-6360. 10.1016/j.vaccine.2008.09.002
15. Saez-Llorens X, Velazquez FR, Lopez P, et al.: A multi-country study of intussusception in children under 2 years of age in Latin America: analysis of prospective surveillance data. *BMC Gastroenterol.* 2013, 13:95. 10.1186/1471-230X-13-95
16. Katz M, Phelan E, Carlin J, Beasley S: Gas enema for the reduction of intussusception: relationship between clinical signs and symptoms and outcome. *AJR. Am J Roentgenol.* 1993, 160:363-366. 10.2214/ajr.160.2.8424351
17. Kuppermann N, O'Dea T, Pinckney L, Hoecker C: Predictors of intussusception in young children. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 2000, 154:250-255. 10.1001/archpedi.154.3.250.
18. Marsicovetere P, Ivatury SJ, White B, Holubar SD: Intestinal Intussusception: Etiology, Diagnosis, and Treatment. *Clin Colon Rectal Surg.* 2017, 30:30-39. 10.1055/s-0036-1593429
19. Schollin Ask L, Svensson JF, Olen O, Orqvist A: Клиническая картина инвагинации кишечника у шведских детей в возрасте до 3 лет и достоверность диагностического кодирования. *Pediatr Surg Int.* 2019, 35:373-381. 10.1007/s00383-018-4421-3
20. Malik AM, Shah M, Pathan R, Sufi K: Pattern of acute intestinal obstruction: is there a change in the underlying etiology?. *Saudi J Gastroenterol.* 2010, 16:272-274. 10.4103/1319-3767.70613
21. Rizaev J.A., Khazratov A.I., Makhmudova A.N., Kamariddinzoda M.K. The use of tenoten for outpatient oral surgery in children. *JMEA Journal of Modern Educational Achievements* 2023, Volume 3
22. Ризаев ЖА, Хазратов АИ, Состояние полости рта у больных раком толстой кишки, Актуальные проблемы современной медицины, 117, 1.1, 99, 2020
23. Reijnen JA, Festen C, van Roosmalen RP: Инвагинация кишечника: факторы, связанные с лечением. *Арч Дис Чайлд.* 1990, 65:871-873. 10.1136/прил.65.8.871
24. Rizaev J. A., Shamsiev J. A., Zayniev S. S. Ways to Optimise Patient Outcomes and Improve the Quality of Medical Care in Surgically Correctable Congenital Malformations in Samarkand // *European Journal of Research Development and Sustainability.* – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 45-48.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000